

**Collaborative Online International Learning (COIL) en América Latina:
Beneficios, Desarrollo Docente y Necesidades Tecnopedagógicas**

Collaborative Online International Learning (COIL) in Latin America:
Benefits, Teacher Development and Techno-pedagogical Needs

Beatriz Olivares Pérez¹ <https://orcid.org/0009-0003-5939-2926>

beatriz_olivares@uaeh.edu.mx

Abelardo Romero Fernández^{2*} <https://orcid.org/0000-0002-1935-4365>

Erika Granillo Martínez² <https://orcid.org/0000-0002-4569-2245>

erika.granillom@correo.buap.mx

Fabio Morandín Ahuerma² <https://orcid.org/0000-0001-6082-2207>

fabio.morandin@correo.buap.mx

¹Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

²Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

*Autor para la correspondencia. abelardo.romero@correo.buap.mx

RESUMEN

Esta investigación analiza la implementación de la metodología COIL (*Collaborative Online International Learning*) en Instituciones de Educación Superior de América Latina mediante un enfoque mixto, con la participación de 37 docentes de México, Colombia, Honduras, Chile, Argentina, Costa Rica y El Salvador, entre 2023 y 2025. Los resultados indican, que el 90 % de los docentes identificó el desarrollo de competencias interculturales en sus estudiantes, seguido del trabajo colaborativo (85 %), autonomía (75 %) y mejora del idioma extranjero (60 %). Entre los beneficios para los docentes destacan la innovación didáctica (60 %) y la construcción de redes de internacionalización (65 %). No obstante, persisten barreras como la diferencia de husos horarios, conectividad deficiente y, especialmente, el apoyo institucional insuficiente. A partir de estos hallazgos, se propone un modelo

estructurado en siete fases, centrado en equidad, accesibilidad tecnológica y sostenibilidad pedagógica. COIL se considera como una pedagogía emergente que requiere políticas institucionales claras y reconocimiento docente.

Palabras clave: Collaborative Online International Learning, educación internacional virtual, desarrollo profesional docente, tecnologías inclusivas, pedagogías emergentes, América Latina.

ABSTRACT

This study examines the implementation of the COIL (Collaborative Online International Learning) methodology in Higher Education Institutions across Latin America through a mixed-methods approach, involving 37 instructors from Mexico, Colombia, Honduras, Chile, Argentina, Costa Rica, and El Salvador between 2023 and 2025. Findings show that 90% of instructors observed the development of intercultural competencies in their students, followed by collaborative work (85%), autonomy (75%), and improvement in foreign language skills (60%). For instructors, key benefits include didactic innovation (60%) and the creation of internationalization networks (65%). However, persistent challenges remain, such as time-zone differences, limited connectivity, and insufficient institutional support. Based on these results, the study proposes a seven-phase model focused on equity, technological accessibility, and pedagogical sustainability. COIL is positioned as an emerging pedagogy that requires clear institutional policies and formal recognition of teaching efforts.

Keywords: Collaborative Online International Learning; virtual international education; faculty professional development; inclusive technologies; emerging pedagogies; Latin America.

Recibido: 17/11/2025

Aceptado: 8/01/2026

INTRODUCCIÓN

La Colaboración Internacional En Línea (COIL) ha emergido como una metodología transformadora para la internacionalización del currículo sin movilidad física. En América Latina, donde las barreras económicas y logísticas limitan el acceso a experiencias internacionales tradicionales, este tipo de internacionalización representa una mejora estratégica para democratizar la educación global.

Este estudio analiza la experiencia real de 37 docentes latinoamericanos que han implementado proyectos colaborativos remotos, con el fin de identificar beneficios, desafíos y condiciones necesarias para su sostenibilidad. El enfoque se centra en tres dimensiones clave: primero, el impacto en los estudiantes; aunado al desarrollo profesional docente y finalmente la gestión tecnopedagógica efectiva.

MARCO TEÓRICO

COIL: definición y fundamentos

El Aprendizaje internacional colaborativo en línea (COIL por sus siglas en inglés) es una metodología pedagógica emergente e innovadora, que promueve la internacionalización del currículo mediante experiencias de aprendizaje colaborativo entre estudiantes de diferentes países, coordinadas por docentes pares y mediadas por un entorno digital (Fernández-César *et al.*, 2024). A diferencia de modelos tradicionales de educación virtual, no se limita al intercambio de contenidos, puesto implica todo un proceso de co-diseño curricular, interacción significativa y evaluación conjunta, que fomenta competencias interculturales, colaborativas y digitales (Ramírez Ramírez & Bustos Aguirre, 2025), de todos los implicados. Su valor radica enriquecer el aprendizaje y democratizar el acceso a la movilidad internacional, especialmente para estudiantes en contextos con barreras económicas, logísticas e incluso físicas (Davis *et al.*, 2023).

Tecnopedagogía: integración estratégica de la tecnología en el diseño educativo

La efectividad del modelo de vinculación docente remota, depende de una gestión tecnopedagógica intencional, entendida como la integración crítica y planificada de

herramientas digitales en el diseño, implementación y evaluación de experiencias de aprendizaje. La cual va más allá del uso instrumental de plataformas; donde se requiere que el docente actúe como diseñador de ambientes virtuales, que promuevan la equidad, la participación y el pensamiento crítico. Además, se busca que estos ambientes de aprendizaje logren ser desarrollados desde una visión global que se conecte con los ambientes locales de cada estudiante y docente (Davis et al., 2023; Diamantidaki, 2025).

En América Latina, donde existen condiciones de conectividad y acceso tecnológico desiguales, la tecnopedagogía debe priorizar principios de accesibilidad, gratuidad y bajo requerimiento técnico (Herrero Olarte, et al., 2024). El éxito de la colaboración no mora en la sofisticación de las herramientas, sino en su adecuación al contexto humano real, y en su capacidad para facilitar procesos pedagógicos significativos (García & Soler, 2024). Por ello, se sostiene que la selección de recursos debe basarse en criterios como la compatibilidad multiplataforma, el interfaz en español, el bajo ancho de banda y finalmente, el cumplimiento de normativas de protección de datos.

Tecnologías inclusivas y equidad educativa

Mientras que los modelos tradicionales de enseñanza, de carácter transmisivo, suelen limitar la interacción entre culturas, enfoques como la translingüística y el diseño curricular centrado en tareas interculturales auténticas (como es el caso de COIL) buscan superar a esas limitantes por medio del uso de tecnologías inclusivas que eliminen barreras y, al mismo, creen oportunidades de participación para todos los actores del proceso educativo (Ballesteros-Sola & Magomedova, 2023). En el contexto latinoamericano, el uso de tecnologías inclusivas implica rechazar soluciones tecnológicas centralizadas y costosas, y con lo cual se promueve el uso de herramientas abiertas y gratuitas como Google Workspace, Zoom (versión básica), Padlet, Jitsi o Canva. Con estas plataformas, es posible generar un diseño pedagógico sólido, pues permiten construir experiencias de aprendizaje equitativas y sostenibles (Conecta Tec, 2025; Vera-Choquecota et al., 2025)

Además, la inclusión tecnológica no es solo un asunto de acceso, sino de alfabetización digital docente y estudiantil. Como señala Dávila (2023), sin una formación previa en el uso crítico y ético de las herramientas, incluso las plataformas más simples pueden generar exclusión, error y rezago.

Desarrollo profesional docente en la era digital

El rol del profesor que realiza estas contribuciones en línea trasciende a la transmisión de contenidos, se convierte en diseñador de experiencias, mediador intercultural y gestor de plataformas digitales (Salazar Preciado, Mazar, & Haack, 2025; Vaquerizo et al., 2025). Además, desarrollar módulos COIL representa una forma de actualización contante para los docentes debido a que deben explorar nuevas herramientas tecnológicas y enfoque pedagógicos para crear ambientes de aprendizaje multiculturales para sus estudiantes (Gómez & Pérez, 2025). En este sentido, es muy importante mencionar que diseñar, ejecutar y evaluar proyectos COIL no es una actividad que surge de forma espontánea, se trata de comunidades de práctica, socialización y acompañamiento institucional. Es común que en módulos COIL exista los profesores impartan un curso y lo evalúen de manera conjunta; lo cual es corresponsabilidad con los estudiantes de ambas instituciones (Mestre-Segarra & Ruiz-Garrido, 2022).

METODOLOGÍA

Se trata de un estudio descriptivo-exploratorio de enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo), en el que se aplicó un cuestionario validado a 37 docentes de educación superior en seis países latinoamericanos, con experiencia en COIL entre 2023 y 2025. Con ello se obtuvieron datos cuantitativos, como frecuencias y porcentajes de respuestas cerradas; además de datos cualitativos, con el análisis inductivo de respuestas abiertas para identificar categorías temáticas (Creswell y Plano Clark, 2018; Hernández Sampieri et al., 2022). De esa forma la confiabilidad se fundamenta en la revisión cruzada de codificación y trazabilidad de evidencias.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Beneficios para los estudiantes

Los docentes reportan que COIL genera un impacto profundo en sus estudiantes.

Tabla 1. Beneficios percibidos por docentes en sus estudiantes tras participar en experiencias COIL

<i>Competencia</i>	<i>Porcentaje de menciones</i>
<i>Desarrollo intercultural</i>	90 %

<i>Trabajo colaborativo</i>	85 %
<i>Autonomía y motivación</i>	75 %
<i>Mejora del idioma extranjero</i>	60 %
<i>Desarrollo disciplinar</i>	70 %

Nota. *Elaboración propia con base en datos del cuestionario aplicado a 37 docentes latinoamericanos (2023–2025).*

Estos resultados confirman que COIL actúa como una pedagogía emergente que combina aprendizaje activo, interculturalidad y uso crítico de la tecnología. Algunos docentes lo expresaron de la siguiente manera. “Los alumnos aprenden no solo contenidos académicos, también adquieren una experiencia humana significativa” (D01) y “Es una oportunidad única para quienes no tienen posibilidad económica de viajar al extranjero...” (D08). De acuerdo con Hossain (2024) una persona muestra desarrollo de una competencia intercultural cuando interactúa efectiva y respetuosamente con personas de contextos culturales distintos y es sensible respecto a estas diferencias. En este caso, los docentes consideran que sus estudiantes desarrollan una competencia intercultural. Además, los docentes también reconocen que COIL es una forma de brindar oportunidades de acceder a contextos internacionales a sus estudiantes sin realmente tener que realizar una gran inversión económica. COIL parece ser un democratizador para los procesos de internacionalización de educación superior, como lo menciona (Herrero Olarte, et al., 2024).

Beneficios docentes

El 65 % de los profesores involucrados en dichas participaciones de internacionalización, destaca la creación de redes de colaboración internacional, mientras que el 60 % menciona la innovación didáctica. Además de otros beneficios que incluyen una mayor motivación profesional, así como el dominio de nuevas herramientas digitales, y el replanteamiento educativo, después de generar un co-diseño curricular con pares globales. Esto coincide con lo planteado por Gómez & Pérez, (2025) cuando señalan que los docentes que participan en proyectos COIL deben salir de su zona de confort e incorporar a sus clases nuevas prácticas pedagógicas porque, al igual que sus estudiantes, deben aprender a colaborar con un docente de una cultura y hasta un lenguaje distinto. Con ello se evidencia un claro proceso de

desarrollo profesional docente, que es impulsado por la práctica reflexiva en entornos virtuales.

Barreras y necesidades

A pesar de los múltiples beneficios que los proyectos COIL ofrecen, persisten retos significativos que trascienden las barreras tecnológicas, como la diferencia de husos horarios, conectividad deficiente, la conectividad deficiente, la falta de plataformas institucionales compatibles (Diamantidaki, 2025). Asimismo, los docentes hicieron mención sobre la carencia de apoyo institucional (40 %) que se ve reflejado en la falta de reconocimiento académico y administrativo para este tipo de proyectos. Algunos participantes lo expresaron de la siguiente forma: “No hay rubro establecido para motivar a los docentes... no es prioritario”(D06) y “Una mejor inducción a los profesores, facilidades administrativas, incentivos monetarios y no monetarios” (D09). Otro factor relevante es la ausencia de formación previa para llevar a cabo proyectos COIL. Al parecer es común que muchos docentes se enfrenten a la implementación de estos proyectos sin una capacitación en el uso de herramientas digitales o metodología COIL. Lo anterior representa una situación muy preocupante porque según Vera-Choquecota et al. (2025) realiza un proyecto COIL quiere de una gran inversión de tiempo para su diseño e incluso para la preparación de los estudiantes.

Propuesta: Modelo COIL-LATAM

Para superar estas barreras, se propone un modelo estructurado en siete fases, con enfoque en equidad, accesibilidad y sostenibilidad.

Tabla 2. Principales desafíos reportados en la implementación de proyectos COIL

<i>Fase</i>	<i>Acciones clave</i>
<i>1. Búsqueda de socios</i>	Identificación de universidades aliadas; formalización de acuerdos.
<i>2. Planeación didáctica</i>	Co-diseño curricular, definición de objetivos comunes, cronograma compartido.
<i>3. Gestión tecnológica</i>	Selección de herramientas gratuitas y accesibles (ver tabla siguiente).

4. <i>Capacitación docente</i>	Talleres breves sobre herramientas, mediación intercultural y diseño colaborativo.
5. <i>Implementación</i>	Ejecución del proyecto con monitoreo continuo.
6. <i>Evaluación formativa</i>	Retroalimentación estudiante-docente-socio.
7. <i>Cierre y difusión</i>	Certificación, publicación de resultados, visibilización institucional.

Nota. Elaboración propia con base en respuestas abiertas y cerradas del cuestionario (2023-2025).

Kit tecnológico básico (gratuito y accesible)

La necesidad tecnológica, adecuada al contexto actual, además del uso de dispositivos adquiridos por los propios docentes deberá considerar.

Tabla 3. Herramientas digitales gratuitas recomendadas para la gestión tecnopedagógica de COIL

<i>Función</i>	<i>Herramienta recomendada</i>
<i>Videoconferencia</i>	Zoom (básico), Google Meet, Jitsi
<i>Colaboración</i>	Google Workspace, Padlet, Moodle
<i>Comunicación</i>	WhatsApp, Telegram, Outlook
<i>Productividad</i>	Canva, Word Online, PowerPoint Online
<i>Accesibilidad</i>	Google Translate, DeepL, lectores de pantalla

Nota. Elaboración propia con apoyo de recursos digitales validados por instituciones educativas.

De acuerdo con Montegrigo et al. (2023) los proyectos COIL usualmente enfrentan barreras tecnológicas, como problemas técnicos durante las conexiones sincrónicas que pueden interrumpir la comunicación y dificultar el intercambio de ideas. Estos problemas pueden desalentar la participación de los estudiantes. Es de suma importancia contar con conexiones a internet con conexiones a internet veloces y estables para mitigar estos desafíos.

CONCLUSIONES

La experiencia de 37 docentes de distintas universidades en Latinoamérica provee evidencia de que COIL representa una pedagogía emergente con un alto potencial para fortalecer la internacionalización inclusiva en el currículo, particularmente en contextos en los que las oportunidades de movilidad física son limitadas. Los beneficios de COIL se evidencian en los estudiantes mediante el desarrollo de competencias interculturales, comunicativas y colaborativas, mientras que los docentes amplían sus prácticas pedagógicas, construyen redes de colaboración profesional e incorporan prácticas innovadoras de enseñanza.

Sin embargo, es importante señalar que este tipo de proyectos requiere condiciones de apoyo estructural básica para su sostenibilidad: políticas institucionales claras, reconocimiento académico, capacitación continua y una gestión tecnopedagógica adecuada. La implementación de proyectos COIL en la región de Latinoamérica contribuye a la internacionalización del currículo y, en consecuencia, amplía el papel que los estudiantes pueden desempeñar a nivel mundial. En conclusión, COIL representa una oportunidad estratégica para impulsar a la educación superior latinoamericana hacia una visión de internacionalización centrada en las personas y en el intercambio de conocimiento, más allá de los modelos tradicionales basados en movilidad física e intercambio de recursos materiales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ballesteros-Sola, M., & Magomedova, N. (2023). *Impactful social entrepreneurship education: A US–Spanish service learning collaborative online international learning (COIL) project*. *The International Journal of Management Education*, 21(3), 100866. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2023.100866>
- Conecta Tec. (2025, 9 de enero). *40 recursos digitales para enriquecer la experiencia en el aula*. Tecnológico de Monterrey. <https://conecta.tec.mx/es/noticias/nacional/educacion/40-recursos-digitales-para-enriquecer-la-experiencia-en-el-aula>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE.
- Dávila, L. (2023). *TIC TAC: Herramientas digitales para el aprendizaje. Guía docente (versión 3.0)*. Competencia Digital Cero. <https://competenciadigitalcero.com/wp->
Revista Cubana de Educación Superior Vol. 45 (2026)
RNPS 2418 ISSN 2518-2730

<content/uploads/2023/01/TIC-TAC-Herramientas-Digitales-para-el-Aprendizaje-Guia-Docente-version-3.0.pdf>

- Davis, L. L., Bhatarasakoon, P., Chaiard, J., Walters, E. M., Nance, J., & Mittal, M. (2023). *Use of Collaborative Online International Learning to teach evidence-based practice. The Journal for Nurse Practitioners*, 19(5), 104498. <https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2022.11.008>
- Diamantidaki, F. (2025). *Intercultural communication and language learning*. In *Reference module in social sciences*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95504-1.01130-3>
- Fernández-Cézar, R., Prada-Núñez, R., & Solano-Pinto, N. (2024). Collaborative online international learning: Experiences in higher education. *Educational Process International Journal*, 13(4).
- García, C., & Soler, R. (2024). Tecnología e inclusión en la educación superior latinoamericana. *Revista Educación Superior y Sociedad*, 34(2), 328–352.
- Gómez, J., & Pérez, L. (2025). Programa de desarrollo profesional docente en la era digital: Un análisis teórico. *Revista Scientific*, 10(35), 257–274. <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2025.10.35.12.257-274>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2022). *Metodología de la investigación* (7ª ed.). McGraw-Hill.
- Herrero Olarte, S., Torrent, J., & Aguirre, K. (2024). *Internet use at work and income inequality in Ecuador. Technology in Society*, 79, 102738. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102738>
- Hossain, K. I. (2024). *Literature-based language learning: Challenges and opportunities for English learners. Ampersand*, 13, 100201. <https://doi.org/10.1016/j.amper.2024.100201>
- Mestre-Segarra, M. Á., & Ruiz-Garrido, M. F. (2022). *Examining students' reflections on a collaborative online international learning project in an ICLHE context. System*, 105, 102714. <https://doi.org/10.1016/j.system.2021.102714>
- Montegrigo, J., Cornelius, J., Downing, C., Fradelos, E. C., Machuca-Contreras, F., Oducado, R. M., & Resna, R. W. (2023). *International nurse education research collaboration*

during the COVID-19 pandemic: Researchers' perspectives. Nurse Education Today, 120, 105606. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105606>

Ramírez Ramírez, A., & Bustos Aguirre, M. (2025). Beneficios, inconvenientes y retos de los cursos COIL. *Educación Superior y Sociedad, 34*(2), 328–352.

Salazar Preciado, L. L., Mazar, I., & Haack, S. (2025). *Advancing cultural humility in pharmacy education: Insights from interprofessional experiences for varied learning modalities. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 17*(3), 102272. <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2024.102272>

Vaquerizo, L., Gil, I. D., Tututi-Avila, S., & Mato, R. B. (2025). *Collaborative Online International Learning (COIL) in chemical engineering: Preparing students for multicultural and international work environments. Education for Chemical Engineers, 53*, 26–36. <https://doi.org/10.1016/j.ece.2025.07.001>

Vera-Choquecota, S., Belmekki, B. E. Y., Alouini, M.-S., Teodorescu, M., Haussler, D., & Mostajo-Radji, M. A. (2025). *Reducing education inequalities through cloud-enabled live-cell biotechnology. Trends in Biotechnology, 43*(1), 43–60. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2024.07.015>

Declaración de conflicto de interés

Los autores declaran que no existe conflicto de interés

Contribución Autoral

Beatriz Olivares Pérez: Conceptualización, Curación de datos, Redacción y preparación del borrador original.

Abelardo Romero Fernández: Análisis formal, Investigación, Metodología, Redacción, revisión y edición.

Erika Granillo Martínez: Adquisición de Financiamiento, Supervisión y Software.

Fabio Morandín Ahuerma: Administración de proyecto, Recursos y Validación